

O‘ZBEK TILIDA SO‘Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI

Shodiyeva Gulrux Nazir qizi

Farg‘ona Davlat Universiteti

Lingvistika: Ingliz tili yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: Do‘smatov H.

FarDU, tilshunoslik kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada so‘z turkumlarining daslabki o‘rganiish davri va uning rivojlanish bosqichlari, shuningdek o‘zbek tilshunosligi, morfologiya va sintaksis bo‘limlarining shakllanishiga oid tadqiqotlar tahlil qilingan. o‘zbek tilida so‘z turkumlari tasnifi masalalariga oid mavjud materiallar o‘rganilib tegishli xulosa va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: So‘z turkumlari, morfologiya, sintaksis, tilshunoslik, grammatika.

KIRISH

Antik davrning buyuk olimi Aristotelning «Poetika» (Poeziya san‘ati haqida)¹ asarida morfologiyaga oid ilk namunalar kuzatiladi. Asarning «Til va fikr» (XIX fasl), «Nutq bo‘laklari» (XX fasl), «Otlarning turlari» (XXI) kabi fasllari bevosita morfologiyaga oid qarashlarni o‘z ichiga oladi. Yana shuni ham qayd etish lozimki, eramizdan oldingi 170-90 yillarda Aleksandr maktabi vakillaridan bo‘lmish Dionisiy Frakiyskiy qadimgi grek tili uchun sakkizta so‘z turkumini (ot, fe‘l, sifatdosh, artikl, olmosh, ko‘makchi, ravish, bog‘lovchi) ajratib tahlil qilgan. Olimning so‘z turkumlarini ajratish bo‘yicha qarashlari o‘zining aniqligi bilan ajralib turadi: «Ot turlanuvchi so‘z turkumi bo‘lib, tana yoki narsa (telo-naprimer, kamen; veщ-naprimer, vosptanie) va umumiy hamda xususiyning ifodasidir:

¹ Aristotel. Poetika, adabiyot va san‘at nashriyoti. – Toshkent, 1980. – B. 3– 149; 39–47.

umumiy, masalan, odam, xususiy – masalan, Sokrat»² 8 ta soʻz turkumini qayd etish XVI-XVII asrlarda kuzatiladi (slavyan tillarida). Bu M.V.Lomonosovning mashhur «Rossiyskaya grammatika»siga ham oʻz taʼsirini koʻrsatgan. Keyinroq sifatdosh sifat turkumi bilan almashtirilgan (Vostokov), undan keyin esa R.P.Pavskiy hamda F.I.Buslaev bu qatorga son turkumini alohida kiritadilar, XX asrda rus tilshunosligida soʻz turkumlari qatorida yuklamalar ham mustahkam oʻrin egallab, bu tizim 10 ta turkumdan iborat tarzida qatʼiylashdi³. L.L.Bulanin soʻz turkumlarini ajratish uchun meʼzonlarni (kriteriya) belgilashda maʼlum tahlillardan soʻng (morfologik va sintaktik birgalikda) semantik va grammatik asosni qayd etadi⁴. Bunda soʻz turkumi maʼnosi turli xil olimlar tomonidan turlicha terminlar bilan belgilanganligi qayd etilib («asosiy maʼno» – A.M.Zemskiy; «umumiy, mavhum maʼno» – A.I.Smarniskiy; «umumlashtirilgan maʼno» – hozirgi zamon rus tili, 1964; «umumlashgan – mavhumlashgan maʼno» – A.V.Dudnikov; «leksik-grammatik maʼno» – N.S.Valgina; «kategorial maʼno» – grammatika – 1970; «tasniflovchi maʼno» – A.N.Tixonov; «grammatik maʼno» – A.N.Gvozdev, Steblin – Kamenskiy) kelinganligi, lekin bulardan hodisa mohiyatiga koʻproq «leksik maʼno» termini tanlanishi oʻz isbotini topdi. Shuningdek, tasniflashda morfologik va sintaktik meʼzonlar birlashtirilgani holda grammatik asos sifatida qayd etilishi ham toʻgʻridir⁵.

Umuman olganda soʻz turkumlariga jahondagi barcha tillarda turlicha munosabatda boʻlganligi hamda tilshunos olimlar oʻzlarning ilmiy qarashlarini bayon qilganligiga qisman guvoh boʻldik. Maqola davomida turkiy tillarda, jumladan, oʻzbek tilshunosligida ham soʻz turkumlariga boʻlgan ilmiy xusosalardan bahramand boʻlamiz.

² Соцэкгиз М. Античные теории языка и стиля // Цитата: Л.Л.Буланиннинг «Трудные вопросы морфологии», «Просвещение». – Москва, 1936. –С. 8.

³ Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. – Москва: Просвещение, 1936. –С.8.

⁴ Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. – Москва: Просвещение, 1936. –С.8.

⁵ Galievich Fazliddin Sharipov “Oʻzbek zamonaviy morfologiyasida soʻz turkumlari tasnifining takomillashishi” Academic Research in Educational Sciences VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF): 5.723 Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2022-1-230-246

Turkiy tilshunoslikda morfologiyaga oid qarashlar arab tilshunosligi ta'sirida IX-XI asrlarda shakllana boshlagan. M.Qoshg'ariy o'zining «Devonu lug'otit turk»⁶ asarining katta qismini «So'z yasalishi» va «Morfologiya»ga bag'ishlangan. Asarning 2-jildi asosan olimning morfologiyaga oid qarashlarini o'zida aks ettirgan. Avvalo, olim so'zlarni uchta turkumga ajratadi va bular ichida fe'l va fe'l shakllari bo'yicha o'z qarashlarini bildirib o'tadi. Professor A.Nurmonov ta'kidlaganidek, «M.Qoshg'ariyning «Devonu lug'otit turk» asari X-XI asr turkiy tillar morfologiyasi haqida to'la tasavvur beruvchi qomusiy asardir»⁷. Olim asarda fe'l zamon shakllari, masdar (harakat nomi), fe'l mayllari, son shaklining ifodalanishi, hurmat shakli, bo'lishlibo'lishsizlik, nisbat shakllari haqidagi o'z qarashlarini bayon qiladi. Turkiy tilshunoslikda muallifi noma'lum bo'lgan va yozilgan o'rni munozarali holda turgan «At-tuxfatuz zakiyatu fillug'otit turkiya»⁸ asarining lug'atdan keyin berilgan grammatika qismi ikki jihatdan ahamiyatli

1) asarni turkiy tillarning ilk grammatikasi deyish mumkin;

2) solishtirma (chog'ishtirma) grammatikaning ilk namunasi deyish mumkin (A.Nurmonov). Kitobning 29-89-betlari leksik-grammatik ocherk tarzida berilgan bo'lib, asosiy grammatikaga oid ma'lumotlar shu qismdadir.

Ilmiy morfologiyaning shakllanish tarixi borasida maxsus ishlarda anchagina keng ma'lumot berilganligini nazarda tutgan holda, biz, bu o'rinda holatni keng sharhlashni o'zimizga maqsad qilib olmadik. O'zbek tili ilmiy morfologiyasining shakllanishida S.Usmonovning xizmatlari ham beqiyos. Olimning «O'zbek tilida so'zning morfologik tuzilishi» kitobi bu boradagi jiddiy tadqiqotlar sirasiga kiradi.

1976 yilda nashr etilgan «O'zbek tili grammatikasi» kitobida tilshunoslik fanining bir qismi sifatida o'rganilib, u tilning grammatik qurilishini tekshirishi aytib o'tilgan. Chunki u so'z va gapning har bir tildagi formal-grammatik tomonlarini-so'zning shakl o'zgarishlarini, so'z qo'shishning, so'z birikmalarining turli ko'rinishlarini, vositalarini va gapning tuzilishini, tiplarini kabi muammolarni

⁶ Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'atit turk. – Toshkent, 1960–1963. II jild. – B. 41–71.

⁷ Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'atit turk. – Toshkent, 1960–1963. II jild. – B. 41–71.

⁸ Фозилов Э., Зияева М.Т. Изысканный дар тюркскому языку. – Тошкент: Фан, 1978. – Б.3–450.

o‘rganadi. Lekin grammatika termini tilning grammatik qurilishi ma’nosida ham qo‘llanib, bu termin keyingi ma’noda ishlatilganda, grammatika fanining tekshirish ob’ektini ifoda qiladi. Til xususiyatlari uning fonetik, leksik va grammatik tuzilishida aks etib, hammasi bir butun sistemani hosil qiladi, demak, tilning grammatik qurilishi uning fonetik qurilishi bilan va leksik sistemasi bilan bog‘liqdir: tilning o‘zaro bog‘langan bo‘laklarning yaxlitligidan iborat bo‘lishi grammatikaning fonetika va leksikologiya bilan aloqada ekanligini tilimizdagi so‘zlar orqali anglanadi. Bundan kelib chiqadiki, tilning hamma tomonlari o‘zaro bog‘langan, o‘zaro shartlangan bo‘lib, grammatik qurilish til sistemasining bir qismi ekanligi sezilib turadi. Umuman olganda, grammatika so‘zlarni shakllantiradi, biriktiradi, ularning fikr anglatish vositasi sistemasidagi vazifasini namoyon qilib ko‘rsatadi.

Tilshunoslik nuqtai nazaridan, ko‘pgina tillarning grammatik qurilishida o‘xshashliklar borligini ko‘ramiz, lekin, ikkinchi tomondan, bir oilaga kiradigan tillarning orasida ham ma’lum farqlar mavjud. Bunda o‘xshashlik nisbatan sintaksisda seziladi, farqlanish, noo‘xshashlik esa so‘z shakllarida kuchli hisoblanadi

Sh.Shoabdurahmonov, M.Asqarova, A.Xojiev, I.Rasulov, X.Doniyorovlar tomonidan nashr etilgan. Hozirgi o‘zbek arabiy tili darsligida so‘z turkumlarni 12 turga bo‘lib mustaqil so‘zlarni - ot, sifat, son, olmosh, fel, ravish; yordamchi so‘zlarni – ko‘makchi, bog‘lovchi, yuklama; bundan tashqari modal so‘zlar, undov va taqlid so‘zlar tarzida o‘rganganligini ko‘ramiz. Lekin o‘zbek tili grammatikasining praktikumi⁹ kitobida esa so‘z turkumlarni to‘rtta katta gruppaga, turkumga ajratgan:

1. Mustaqil so‘zlar – ot, sifat, son, olmosh, ravish.
2. Yordamchi so‘zlar – ko‘makchi, bog‘lovchi, yuklama.
3. Undov va taqlid so‘zlar.
4. Modal so‘zlar.

⁹ O‘zbek tili grammatikasining praktikumi. Toshkent: O‘qituvchi, 1981.

A.Sodiqov, A.Abdiazizov, M.Irisqulovlarning 1981 yilda chop etilgan “Tilshunoslik kirish” darsligida so‘z turkumlarni boshqa tillar – ingliz, nemis va fransuz tillari bilan qiyoslagan holda o‘rganishga, mohiyatiga yanada chuqurroq e’tibor berishga qaratilgan.

Bunda so‘z turkumlarni ajratishning uchta qonuniyati borligini ta’kidlaydi:

1. So‘z turkumlarining kategorial belgilari.
2. So‘zlarni turkumlarga ajratish prinsplari.
3. Turli tillar so‘z turkumlari.

Olimlar ham so‘zlarni turkumlarga ajratish uchun asos bo‘ladigan mezonlar, belgilar, asoslari 3 turga bo‘ldi:

1. Strukturalizm gacha bo‘lgan davr.
2. Strukturalizm davri.
3. Strukturalizmdan keyingi davr.

Tilshunoslikda strukturalizm oqimi paydo bo‘lgandan so‘ng 30- yillargacha so‘z turkumlarni uch asosiy belgisi orqali ajratgan:

1. So‘zlarning leksik manosi.
2. So‘zlarning morfologiya belgilari, yani so‘zning grammatik formasi.
3. So‘zlarning gapdagi sintaktik vazifasi

XULOSA

Bir so‘z bilan aytganda jahon tilshunosligi taraqqiyotida til gramatikasi va morfologik xossalarini o‘rganish masalasi dolzarb bo‘lib turibdi. Xususan o‘zbek tilining morfologik sathi va strukturasini o‘rganish masalasida ham ko‘plab tadqiqotlar va izlanishlar hanuz davom etmoqda. Albatta asosiy qolib va tahliliy mexanizmlar sohaning salohiyatli olimlari tomonida yaratilgan. Ammo chuqur fundamental tadqiqotlarni olib borishning ehtiyoji hanuzgacha mavjud.

ADABIYOTLAR

1. Dusmatov Kh. About the Art of Askiya. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. 2017. 5-tom. 12-son. –P. 32-38
2. Дусматов Х. Об узбекском искусстве игры слов. The Way of Science. 2014/3. –С. 89.
3. Dosmatov H. About some features of uzbek jokes. Конференции, 2020.
4. Дўсматов Х. Types and interpretation of the uzbek national pun. FarDU. ILMİY XABARLAR – НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК.ФЕРГУ. 2021/3. –P. 152-158
5. Dosmatov H. LINGUISTIC PHENOMENA ASSOCIATED WITH WORD GAMES. International Academy of Theoretical and Applied Sciences in Theoretical & Applied Science Theoretical & Applied Science. 2021/5/30. Volum: 97. –P. 108-111
6. Dusmatov H. UZBEK NATIONAL WORD GAMES. Theoretical & Applied Science, 2021. Volum: 98. –P. 538-542
7. Qayumiy H., Dolimov S. Grammatika //«Sarf» va «Nahv» . – Toshkent, 1933– 1934.
8. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept " Gender" In Uzbek And English Languages. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(06), 112-117.
9. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(6).
10. Nilufar A. Komilova. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. SCIENCE, INNOVATION, EDUCATION: TOPICAL ISSUES OF THE XXI CENTURY, (10th June),103-106